

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A EDUCAÇÃO E O PERÍODO PANDÉMICO: IMPACTOS NO ENSINO EM UMA UNIDADE DE SANTA TEREZINHA/PB

Edilson Sousa dos Santos – Veni Creator Christian University (edilson.eja@gmail.com)
Luís Miguel Oliveira de Barros Cardoso – Instituto Politécnico de Portalegre
(lmcardoso@ippportalegre.pt)

E-mail para contato: edilson.eja@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.10428427

RESUMO

A pandemia do COVID-19 provocou isolamento social, problemas econômicos e modificações em todas as áreas, incluindo a educação. O presente estudo apresenta e analisa os impactos educacionais no período pandêmico – Antes da Covid e Depois da Covid, tendo como objetivo geral expor as principais metodologias e estratégias no processo de ensino utilizados em uma unidade escolar de Santa Terezinha/PB. O estudo conclui que a educação sofreu o impacto da COVID-19, com a utilização de tecnologias, novas concepções de autonomia e colaborações docentes, saindo de uma educação tradicional para um modelo além do currículo, com formação contínua, incorporação digital, práticas e propostas pedagógicas diversificadas em um significativo processo de reestruturação. A metodologia utilizada incluiu pesquisa bibliográfica, exploratória, e *in loco* utilizando questionários pelo Google Forms em uma amostra de 12(doze) docentes, bem como fontes documentais jornalísticas, para as análises dos dados, metodologias e estratégias educacionais.

Palavras-chave: Metodologias e Estratégias Educacionais. Tecnologias Digitais. COVID-19.

1. INTRODUÇÃO

Desde o primeiro caso oficial de Covid-19 surgido em Wuhan (China) em dezembro de 2019, o mundo acompanhou o crescimento das contaminações, país a país, sendo que o primeiro caso do Brasil foi confirmado em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020, na Paraíba (João Pessoa), no dia 18 de março de 2020, e no dia 05 de maio de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Terezinha/PB, confirmou o primeiro registro de Covid-19.

Os efeitos da Covid-19 desencadearam uma gama de ocorrências sinistras, até então nunca vista, cujos efeitos afetaram a educação. O ensino remoto foi a ferramenta utilizada em diversas redes de ensino, entre elas a rede municipal de ensino de Santa Terezinha/PB, para que os alunos tivessem atividades escolares durante o isolamento social sendo um desafio para manter o processo de ensino

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aprendizagem, que necessitou de um esforço conjunto entre os docentes, discentes, pais/responsáveis e todos os profissionais da educação de Santa Terezinha/PB.

Perante o isolamento social e o fechamento das unidades escolares, o ensino remoto foi a modalidade de ensino utilizada, com metodologias e estratégias até então pouco utilizadas, a exemplo: o emprego de ferramentas digitais – redes sociais, canais digitais, rádio, celular entre outros equipamentos. Mas quais são os impactos para os profissionais de educação pós-pandemia? A utilização de metodologias e estratégias digitais terão continuidade?

Sendo assim, o objetivo deste ensaio é apresentar e analisar os principais instrumentos de metodologia e estratégias no processo de ensino utilizadas no Pós Covid-19, em uma unidade escolar do município de Santa Terezinha/PB.

2. METODOLOGIA

A metodologia aplicada em um trabalho científico tem como premissa multiplicar o conhecimento com qualidade, métodos e técnicas aplicadas no desenvolvimento, no desempenho e na conclusão do conhecimento estudado. Segundo autores como Acevedo (2004), Cervo (2007), Gil (2009) e Lakatos e Marconi (1996), a ampliação de novos conhecimentos tem como objetivos: conhecer, explicar, desenvolver, criar e até combinar a teoria e a prática.

Para responder os questionamentos deste estudo utilizaram-se os seguintes critérios: quanto aos objetivos, uma **pesquisa bibliográfica**, ao incorporar uma revisão de literatura, com a utilização dos questionários pelo Google Forms, pela agilidade e praticidade na coleta das informações sobre o tema, com aplicação em uma unidade escolar no município de Santa Terezinha/PB, em uma população de 12 (doze) docentes.

No tocante à forma de estudo, refere-se uma **pesquisa exploratória**, uma vez que se buscam mais registros e informações e assim, uma maior compreensão relacionada ao tema em estudo, e **descritiva**, pois se pretende analisar, observar, registrar, classificar e interpretar os fatos relacionados.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escola é um núcleo social de extrema importância para o desenvolvimento do cidadão, interação coletiva e para o comportamento social com o respeito mútuo em os seres humanos, segundo Lück (2009), “A escola é uma organização social constituída pela sociedade para cultivar e transmitir valores sociais elevados e contribuir para a formação de seus alunos, mediante experiências de aprendizagem e ambiente educacional condizentes com os fundamentos, princípios e objetivos da educação. O seu ambiente é considerado de vital importância para o desenvolvimento de aprendizagens significativas que possibilitem aos alunos conhecerem o mundo e conhecerem-se no mundo, como condição para o desenvolvimento de sua capacidade de atuação cidadã”. Devido à paralisação mundial, essa realidade conheceu grandes obstáculos e desafios, até então nunca vistos pelas gerações atuais e o isolamento social provocou modificações em todos os setores, em especial a área educacional.

2.1 A Educação Antes da Covid-19

O ambiente familiar do ser humano é a primeira instituição social a que pertencemos, nos quais temos os primeiros contatos sociais e amparo físico, emocionai entre outros. Em seguida, vem o ambiente escolar, com interações e relações sociais múltiplas e o primeiro ambiente sem os membros familiares/parentes, sendo um ambiente desafiador, com regras rígidas e até muitas vezes inflexíveis.

O ambiente escolar apresentava circunstâncias desafiadoras na aprendizagem, conforme apresenta o gráfico 01, devido à indisciplina, falta de interesse dos estudantes, número de alunos por sala, ineficiência das avaliações, ausência de espaços públicos educacionais, engajamento dos pais/responsáveis, falta de metodologias, distorções idade/série, ausência de laboratórios e espaços esportivos, dificuldades de comunicação, além de outros motivos apresentados pelos docentes da unidade escolar em Santa Terezinha/PB. Esses foram alguns dos desafios diagnosticados na educação, segundo a pesquisa realizada, tendo como base as percepções para antes da Covid-19.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Gráfico 01 – Desafios no Ambiente Escolar (Antes da Pandemia)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

A situação era desafiadora, a crise no processo de ensino envolvia uma gama de atores, dentre os quais os estudantes, o engajamentos dos pais/responsáveis e gestão escolar, apresentando-se como responsáveis pela ineficiência e déficits nos resultados e impactos no processo de ensino/aprendizagem dos educandos. Além dos desafios apresentados, temos as metodologias pouco eficientes, com abordagens que não envolvem os alunos. Por outro lado, notamos um déficit nas principais metodologias utilizadas antes da Covid-19:

Gráfico 02 – Metodologia de Ensino (Antes da Pandemia)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Antes da Covid-19, podemos observar, entre as metodologias expostas: Tradicional, Montessori, Freiriano, Construtivista, Sócio-interacionista, Logosófico, Waldorf, Freinet, Ativo, Híbrida, e até a utilização do Ensino Remoto. Estes foram os métodos utilizados, contudo, no gráfico 02, apresentam-se as Metodologias Tradicionais e Sócio-interacionista que são as utilizadas com frequência.

A metodologia tradicional surgiu na Europa (Século XVIII), sendo o conhecimento transmitido de maneira passiva e através da memorização, sem a participação ativa dos alunos. É o método mais utilizado e aplicado nas escolas no qual o progresso do estudante é medido por avaliações e sendo obrigado a atingir uma nota/pontuação mínima para prosseguir.

O método sócio-interacionista valoriza as interações sociais, atividades em grupo, valoriza a participação ativa dos alunos, curiosidade e autonomia, com uma abordagem histórica e cultural do desenvolvimento humano proposta por Lev Vygotsky. Segundo suas ideias, o indivíduo só desenvolve cultura, linguagem e raciocínio se estiver em contato e troca de experiências uns com os outros.

Observando os dados coletados, há uma contradição nas informações apresentadas dentre as metodologias aplicadas na unidade escolar, com um método em que o aluno não participa ativamente no processo de ensino, o professor é o ponto focal – método tradicional, enquanto que no método sócio-interacionista o aluno é atuante e valorizado no processo educacional. Com essa incoerência de métodos educacionais, expõe-se a falta de um método no ambiente escolar. Outro ponto que confirma a falta de uma padronização ou orientação é apresentação disseminada dos métodos e estratégias utilizados pelos docentes da unidade escolar.

Gráfico 03 – Estratégias de Ensino (Antes da Pandemia)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Conforme os dados acima, as principais estratégias utilizadas são as aulas expositivas/dialogadas, material impresso, projetos/oficinas, dinâmicas/estudos dirigidos, debates/palestras, seminários temáticos e recursos audiovisuais (cartazes, vídeos, slides etc), confirmando assim, uma falta de formação continuada dos profissionais de educação, para o aperfeiçoamento de práticas e estratégias pedagógicas direcionadas e atualizadas.

2.2 A Educação no Período da Covid-19

Dezembro de 2019 marca o início de um novo normal, a pandemia a marcar o isolamento social, a paralisação da economia e a educação impactada com o fechamento das unidades escolares no mundo e também no Brasil. Vimos dirigentes educacionais, profissionais de educação e alunos sem guias ou manuais para modificar uma educação engessada, com métodos e estratégias utilizadas apenas no modelo presencial, sendo que pouquíssimas unidades escolares ofereciam condições estruturais, técnicas, tecnológicas e suportes para uma nova realidade.

Com o isolamento social, a educação não poderia ficar estagnada, e teve que flexibilizar os moldes operantes educacionais, do método tradicional. De atividades presenciais, aulas e horários definidos de conteúdos, as redes de ensino promoveram modelos flexíveis com aulas *on line*, gravadas, redes sociais, plataformas digitais, atividades e avaliações digitais, games entre tantas outras ferramentas, até então pouco utilizadas.

Gráfico 04 – Estratégias de Ensino (No Período Pandemico)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Estávamos a viver uma revolução no ensino, onde educadores não apenas precisavam, como também experimentavam novas possibilidades de ensinar. De entre essas estratégias de ensino, apresenta-se no gráfico 04 a utilização das plataformas digitais com 91,7%: Google for Education, Whatsapp, You Tube, Zoom, Formulários Digitais, Microsoft Teams, Escola Digital, Jamboard, Kahoot, Plickers, Asana, Descomplica, Podcasts; material impresso com 66,7%; rádio com 58,3%; aulas expositivas/dialogadas com 50%; recursos audiovisuais com 41,7% (videoconferências, celulares, computadores, internet, vídeos, apostilhas virtuais, plataformas web, imagens, games, filmes, e-books, slides, cartazes, sons, tablets,), projetos/oficinas, dinâmicas/estudos dirigidos, e gincanas, no período pandêmico, segundo os dados coletados na unidade escolar em Santa Terezinha/PB.

Gráfico 05 – Metodologia de Ensino (No Período Pandêmico)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

A realidade educacional, nesse período pandêmico, mudou os planejamentos metodológicos e a utilização da modalidade de ensino remoto foi fundamental. Dentre as metodologias destacam-se Metodologias de Ensino Remota adicionada a outras Modalidades de ensino. Na prática, é utilizada uma plataforma virtual (Aulas Síncronas ou Assíncronas) ou Entrega de Materiais Impressos; Metodologias de Ensino Remoto; Metodologia de Ensino Híbrido; Método Ativo e Tradicional; Método Montessori e sociointeracionista, e por fim os Método Waldorf e Construtivista, foram utilizados na unidade escola em Santa Terezinha/PB.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Observando os dados do gráfico 06, os desafios continuaram, com destaque pela falta de interesse dos estudantes (91,7%) e dificuldade de comunicação com pais e/ou responsáveis com 58,3%, seguindo ineficiências das avaliações, engajamentos dos pais, ausência de laboratórios, existência de indisciplina, existência de problemas na infraestrutura e na conectividade, redução do tempo de planejamento, número de alunos, ausência de formação, falta de metodologias de ensino, distorção aluno/ano/série, falta de contato aluno/professor, ausência de projetos interdisciplinares, falta de segurança, limites orçamentários, gestão escolar, ausência de espaços públicos. Estes foram os desafios no ambiente escolar no período pandêmico citados na coleta de dados.

Gráfico 06 – Desafios no Ambiente Escolar (No Período Pandêmico)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

Provavelmente, o processo de ensino/aprendizagem nunca mais será o mesmo, muito menos os profissionais de educação, as instituições de ensino, e os discentes necessitam de adequação a uma realidade de autonomia, autossuficiência e de rotinas de estudos, e com pais e/ou responsáveis que adotem o engajamento no processo de ensino, com a colaboração e participação de tecnologias, e uma formação constante dos profissionais de educação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2.3 A Educação no Depois da Covid-19

A educação depois do coronavírus apresenta um modelo de ensino onde o aluno torna-se responsável por seu aprendizado, entrelaçado pela participação e colaborações dos pais/responsáveis entre tantos outros atores e ambientes educacionais, sendo que as escolas precisam ensinar além dos muros da unidade escolar, possivelmente não tendo um convertimento definitivo do ensino presencial para o virtual/digital, e sim, uma aglutinação de métodos.

Na era pós-pandemia, será necessário desenvolver recursos tecnológicos aliados a realidades diversas, com a utilização das ferramentas e plataformas digitais, com autonomia e rotina de estudos, inovações, práticas e hábitos, desenvolvimento de habilidades e competências. O sistema educacional brasileiro precisa se reinventar e sair de uma educação tradicional para um modelo educacional híbrido.

Partindo desse ponto, a formação dos profissionais de educação é fundamental e deverá ser contínua, além de rever os currículos, apoiar a incorporação digital, com práticas e propostas pedagógicas diversificadas e atualizadas.

Com essa perspectiva e observando os dados coletados em uma unidade escolar em Santa Terezinha/PB, apresentam-se modificações ainda com continuação de modelos anteriores como aulas expositivas/dialogadas; projetos/oficinas e visitas campo/culturas, com mais utilização das plataformas digitais (aumento de 100%) e recursos audiovisuais (aumento de 25%).

Os dados relacionados do gráfico 07 não apresentaram mudanças plausíveis: dinâmicas/estudos dirigidos (aumento de 10%); enquanto que nos itens debates/palestras e seminários temáticos ocorreu uma redução de 25% e 8,3% respectivamente; a utilização de material impresso teve uma redução de 16,7% entre os períodos em estudo. Os dados coletados sobre as metodologias de ensino utilizados nesse período, demonstraram poucas modificações quando comparados Antes e Depois da Covid-19.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Gráfico 07 – Estratégias de Ensino (Pós Período Pandêmico)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

Os dados coletado no gráfico 08 não mostram modificações significativas. Enquanto que o Método Construtivista obteve um crescimento de 33,3%, debates, formulação de hipóteses, resolução de problemas e vivências pessoais, no processo de ensino, estratégias de atividades em equipe/grupo não apresentaram esse ponto de atuação, mostrando uma falta de conhecimento sobre as diretrizes do método construtivista na rotina educacional.

Gráfico 08 – Metodologia de Ensino (Pós Período Pandêmico)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

Os elementos coletados no gráfico 09, depois do período pandêmico, comparando com os dados anteriores mostram que não ocorreram modificações, continuando a: falta de interesse dos estudantes; existência de indisciplina;

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dificuldades de comunicação; pouco engajamentos dos pais/responsáveis, e ineficiência das avaliações; tendo como item relevante, o número de alunos por sala, com aumento de 25% a.C para d.C.

Gráfico 09 – Desafios no Ambiente Escolar (Pós Período Pandêmico)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

Observando os dados do gráfico 10, sobre estratégias de ensino, verifica-se que não há plataformas digitais utilizadas antes da Covid-19. Destacam-se as plataformas digitais Whatsapp, YouTube, Google for Education como as mais utilizadas, contudo, depois do período pandêmico, não ocorre a utilização das plataformas digitais conforme apresenta o gráfico (segue no Apêndice A, o gráfico Estratégias de Ensino, em maior proporção)

Gráfico 10 – Estratégias de Ensino (Plataformas Digitais)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos impactos ocasionados pela pandemia, a educação necessitou de rearranjos nos processos de ensino aprendizagem, em especial, as estratégias e metodologias educacionais, observando-se a necessidade de incluir outros atores nesse processo, envolvendo o fortalecimento e a integração escola-família-professores-alunos-sociedade. Modificações curriculares nos campos socioemocionais, competências e habilidades devem ser estabelecidas com o objetivo de preparar os estudantes para a vida e o convívio em sociedade.

Além de uma formação dos profissionais em educação, torna-se evidente uma mudança na utilização de estratégias, metodologias e utilização de tecnologias digitais em um período pós-pandemia. Diante desse cenário, é um desafio os profissionais de educação serem professores pesquisadores, seguros na utilização das tecnologias digitais, com a interação com as novas realidades, harmonização e interdisciplinaridade das metodologias e estratégias educacionais e relações humanas, criando uma nova identidade no ambiente escolar.

Precisamos procurar uma nova forma de ensinar e aprender, pautada no contexto do mundo atual e considerando a resignificação dos profissionais de educação, modificações curriculares, estruturação e preparação do ambiente escolar, além de uma preparação dos estudantes nos aspectos de sua autonomia, criatividade, curiosidade e preparação socioemocional.

Com este estudo, demonstra-se a necessidade de transformar uma educação tradicional para um processo de ensino além do currículo integrando os professores, estudantes, corpo pedagógico-administrativo, família e sociedade, ao um novo olhar para a integração das tecnologias e do digital nas práticas docentes, que já começou com a pandemia, deixou heranças, mas que precisa de aumentar para acompanhar a evolução tecnológica da sociedade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Michell Pedruzzi Mendes. e SILVA, Rita Barcelos da. **Formação Continuada e Ensino na Pós-modernidade: um ensaio teórico sobre a prática docente em tempos de pandemia de Covid-19**

BRASIL. [Lei Darcy Ribeiro (1996)]. **LDB: Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. - 5 Ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação Edições Câmara, 2010.

BRASIL. Constituição (1998). **Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional promulgada em 5 de outubro 1998**. Brasília: Senado Federal. 2000.

BRASIL. Ministério da Educação. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: estratégias e orientações para a educação de crianças com necessidades educacionais especiais**. /Ministério da Educação – Brasília: MEC, 2000.

CANGANE, Letícia. **Antes e depois da pandemia: Como as ferramentas do Ensino à Distância podem beneficiar o ensino universitário**
<<https://www.poli.usp.br/noticias/36180-antes-e-depois-da-pandemia-como-as-ferramentas-do-ensino-a-distancia-podem-beneficiar-o-ensino-universitario.html>>

CASTRO, Claudio. **Educação Antes do Covid e Depois do Covid**
<<https://oregional.net/educacao-antes-do-covid-e-depois-do-covid-111598#:~:text=O%20que%20antes%20era%20um,na%20intera%C3%A7%C3%A3o%20dos%20estudantes%20com>>

DERING, Renato de Oliveira. **A educação no Brasil em tempos de pandemia (antes-durante-após): reflexões na perspectiva decolonial**.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª Ed. 13. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. **Técnicas de pesquisa: planejamento e organização de pesquisas, elaboração, análise e interpretação dos dados**. 3º ed. São Paulo: Atlas, 1996.

SENHORAS, Elói Martins; PAZ, Ana Célia de Oliveira (organizadores). **Ensaio sobre a Educação em tempos de COVID-19**. Boa Vista: Editora IOLE, 2021, 135 p. Coleção Comunicação e Políticas Públicas, vol. 90.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Apêndice A – Gráfico 10 - Estratégias de Ensino (Plataformas Digitais)

Fonte: Questionário Elaborado pelo Autor